

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ

Маликова Дилфуза Тахировна
УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ВЕКА

магистрант негосударственного высшего учебного заведения

Теория и история педагогики.

Dilfiruza15@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20280074>

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям процессов эстетического воспитания юных художников и дизайнеров, обучающихся в специализированных школах изобразительного искусства. Учитывая это, между ними ставятся вопросы, направленные на целенаправленное (по четкому плану) внедрение эстетического воспитания в сознании учащихся, созревание деятелей искусства, способных отвечать требованиям современного искусства, опираясь при этом на историко-художественные традиции и национальные ценности.

Ключевые слова: искусство, изобразительное искусство, культура, эстетика, эстетическое воспитание, специализированные школы, массовая культура, педагогические технологии, художник, дизайн.

THE IMPORTANCE OF FORMING THE AESTHETIC WORLDVIEW OF STUDENTS IN SPECIALIZED ART SCHOOLS

Annotation. This article is devoted to the features of the processes of aesthetic education of young artists and designers studying in specialized schools of fine arts. Taking this into account, questions are raised between them aimed at purposeful (according to a clear plan) introduction of aesthetic education into the consciousness of students, the maturation of artists who are able to meet the requirements of contemporary art, while relying on historical and artistic traditions and national values.

Keywords: art, fine arts, culture, aesthetics, aesthetic education, specialized schools, mass culture, pedagogical technologies, artist, design.

Введение. Одной из высших целей школы, наряду с образованием, является формирование подрастающего молодого поколения как всесторонне развитой личности. В этом процессе педагоги используют комплексные аспекты воспитания, включая нравственное, эстетическое, трудовое воспитание и ряд других образовательных методов, обеспечивая при этом учащимся необходимые фундаментальные знания.

Одним из таких важных аспектов воспитания является эстетическое, и этот аспект воспитания служит формированию психических и эмоциональных состояний учащихся как личности, поведения в обществе, формирования отношений с окружающей средой.

Формирование культуры личности современных учеников – сложный процесс, очень важно, чтобы этот процесс был четко систематизирован и осуществлялся поэтапно.

Несомненно, в изучении народно-исторического опыта, традиций и ценностей, сохраняющихся из поколения в поколение, и передачи их молодежи, помимо природно-

генетических структур человека, в среде, в которой он живет важным феноменом считается культура. Именно эстетическое воспитание имеет большое значение с точки зрения культуры, которая трактуется как зеркало духовной и практической деятельности человека в его повседневной жизни. При этом ученик не только познает богатое культурное наследие своих предков, но и видит в ведущем педагоге, который его учит, собственное отношение к ценностям, накопленным веками, и в то же время формирует свое личностное отношение к этим ценностям, свои личностные ценности. И это достигается путем изучения эстетической культуры. Несомненно, главным фактором формирования эстетических чувств в сознании учащихся является учитель. Учитель должен уметь привить учащимся умение видеть, слышать и чувствовать окружающую красоту, беречь ее. При этом внимание сосредотачивается не только на материальной красоте, но и на развитии прекрасного нрава, доброты, сострадания и сочувствия, словом, благородного чувства солидарности. Для достижения таких целей учителю следует, например, вывести учащихся на природу и проанализировать их отношение к эстетическим особенностям окружающей среды, возможности их влияния на их суждения и чувства, продумать соответствующую познавательную деятельность. Таким образом, учитель формирует у учащихся слуховые и познавательные способности, побуждает их обобщать свои впечатления и оценки, делать выводы. И, наконец, педагог, опираясь на свои знания, раскрывает перед учениками эстетическую картину мира и формирует у каждого из них нравственно-эстетические отношения к окружающему.

Литературный анализ. Многие ученые-педагоги проводили исследования по проблемам эстетического воспитания. За последние годы в Узбекистане издано множество учебников и учебных пособий по эстетике по различным направлениям профессионального образования. Однако следует отметить, что исследования по эстетическому воспитанию юных художников и дизайнеров, обучающихся в специализированных художественных школах, не проводилось.

Каждая наука имеет свое практическое значение в жизни человека и общества: эстетика не является исключением. Прежде всего, это имеет большое значение с точки зрения целенаправленного воспитания культуры в нашей повседневной жизни. Каждый член нашего свободного, демократического общества должен обладать утонченным вкусом, глубоко чувствующим красоту и сохраняющим ее. Они должны уметь отличать настоящее произведение искусства от произведения низкого уровня и отвергать «паблик-арт». С этой точки зрения эстетика важна для всех членов общества, а это означает, насколько актуальны вопросы формирования эстетического мировоззрения в сознании школьников с юных лет. [1. - С. 11-12.].

Однако ряд социальных, экономических и политических факторов не могут не повлиять на эффективность эстетического воспитания. Острые социально-экономические процессы, происходящие в мире, находят свое отражение и в социокультурной жизни общества, то есть вызывают ряд негативных последствий - утрату духовных ценностей, превосходство материализма, превращение искусства в источник коммерции, деформацию эстетического вкуса подрастающего молодого поколения и т. д.

В таких условиях необходимо уделять особое внимание таким задачам, как эстетическое воспитание учащихся специализированных художественных школ. [2. - С. 28.]. Формирование эстетического мировоззрения учащихся специализированных художественных школ – это процесс умения воспринимать красоты высокого искусства, формирования способности к пониманию, развития эстетических знаний и неповторимого эстетического вкуса, поощрения склонности к искусству и в то же время развития таких качеств, как способность чувствовать, воспринимать и ценить красоты быта, природы и, наконец, искусства, совершенствуя мир по законам красоты. Одним словом, целью формирования эстетического мировоззрения учащихся специализированных художественных школ является формирование будущих культурных представителей общества.

Для проведения исследование поставлен ряд задач, в том числе;

- проанализировать аспекты эстетического мировоззрения учащихся специализированных художественных школ, их способности выражать свои изобразительные и художественные мысли, способности демонстрировать полученные знания;

- просветить и совершенствовать психолого-педагогических аспектов изобразительно-художественных, эстетических знаний и умений учащихся, сформированные на художественных дисциплинах обучающихся в специализированных художественных школах;

- разработка технологических методов модели системного подхода, направленных на формирование эстетического мировоззрения учащихся, обучающихся в специализированных художественных школах. (в процессе преподавания специальных предметов, на индивидуальных занятиях, в процессе духовно-просветительской работы);

- формирование художественно-эстетического мировоззрения учащихся специализированных художественных школ, а также создание важных педагогических и психологических условий и возможностей для воспитания подрастающего молодого поколения как совершенной личности в современном духе;

- Провести сравнительные экспериментальные исследования среди студентов, обучающихся в специализированных художественных школах, с целью определения эффективных сторон предложенных в исследовании методов. [3. - С. 41.].

Всем известно, что проведено множество исследований в различных трактовках педагогики художественного образования. Исследования в этом направлении затронули многие вопросы, такие как изобразительное искусство и методика его преподавания, использование современных технологий на этих занятиях.

В данном исследовании основное внимание уделяется формированию художественно-эстетического вкуса у учеников, обучающихся в специализированных художественных школах, необходимого для их будущей творческой деятельности, а предлагаемые методы помогут молодому творческому поколению созреть как личности со своей точкой зрения в быстро развивающемся мире. [4. - С. 1.].

Для этого предложены технологические методы модели системного подхода как всесторонне развивающейся целостной модели, направленной на формирование эстетического мировоззрения учеников в исследовательской работе. Такой подход, на наш взгляд, прежде всего в системе художественного образования

- ориентация на традиционные академические требования в устойчивой форме, включение накопленного опыта представителей школ изобразительного реализма, что является основой графической грамотности;

- на следующих этапах они будут знакомиться с богатым наследием представителей мировой художественной культуры (искусство первобытного периода, античности, эпохи Возрождения и др.), и будут формироваться такие навыки, как анализ, оценка, формирование своего отношения;

- и наконец, интенсивный художественно-творческий рост учащихся, развитие их художественного воображения путем формирования собственных культурно-нравственных ценностей, познания особенностей самосознания как личности через мышление и создание неповторимых художественных образов и т.д. служат формированию художественно-эстетического мировоззрения учащихся. [5. - С. 96-97.].

МЕТОДЫ. Данные исследовательские работы проводятся в городе Ташкенте. Его планируется реализовать среди учеников Республиканской специализированной школы дизайна. В этом процессе студентам предлагается заполнить специально подготовленные исследователем анкеты, прежде чем приступить к серии тестовых работ, направленных на развитие художественно-эстетического вкуса. После этого приступим к практической работе. В частности, на уроках изобразительного искусства учителя дают учащимся «уроки мастерства». Организуются посещения ряда художественных музеев и выставок художников и дизайнеров нашей страны. Среди учащихся проводятся творческие конкурсы. В завершение студентам предлагается еще раз заполнить специальные анкеты.

Результаты подсчитываются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Формирование эстетического мировоззрения учащихся специализированных художественных школ является залогом развития всей системы образования. Результатом исследования ожидается формирование всесторонне развитой личности, имеющий своих взглядов, свою позицию в быстро развивающемся мире, умеющий ценить традиции, творить и создавать прекрасное.

Ссылки:

1. Шер А., Хусанов Б. Эстетика: услубий кўлланма. 2-нашр. - Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2010. – С. 11-12.
2. Гончаров, И. Ф. Действительность и искусство в эстетическом воспитании школьников: из опыта работы учителя. – М., 2014. – С. 28.
3. Самиева Ш.Х., Маджидова М.Х. Эстетическое мировоззрение как один из компонентов образования и воспитания // УО «ВГТУ», Материалы докладов 53-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов. Том 1, 2020. – С. – 41.

4. Барышева Т.А. Креативный ребенок: Диагностики и развитие творческих способностей / Серия «Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 416 с.
5. Буров А.И. Проблемы эстетического развития личности школьника. – М.: Педагогика, 2016. – С. 96-97.
6. 6.Борев Ю. Эстетика. – М.: Просвещение, 2013. – С. 14.